

I ENACAI

I ENCONTRO NACIONAL E ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO ASSISTIVA E INCLUSÃO

Tecnologia e Acessibilidade na Comunicação

29 e 30 de agosto de 2025

AVALIAÇÃO FORMATIVA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO ESCOLAR

Francismére Rodrigues Depieri Grandis¹

Marcia Rodrigues da Silva²

¹ Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), francismere.grandis@unemat.br

² Mestrado Profissional Em Educação Inclusiva (PROFEI) – Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT), marcia.rodrigues1@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.17041790

Resumo

A avaliação da aprendizagem, historicamente marcada por práticas classificatórias e excludentes, tem passado por ressignificações importantes nas últimas décadas, especialmente à luz dos princípios da Educação Inclusiva. Esta pesquisa, de natureza qualitativa e bibliográfica, tem como objetivo analisar o papel da avaliação formativa como instrumento de promoção da inclusão escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Fundamentado em legislações e diretrizes nacionais e internacionais como a Declaração de Salamanca (1994), a Constituição Federal (1988), a LDB (1996) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) o estudo articula referências teóricas que defendem a avaliação como um processo contínuo, dialógico e sensível às singularidades dos estudantes (PERRENOUD, 1999; HOFFMANN, 2015; MANTOAN, 2015). Os resultados apontam que a utilização de instrumentos como portfólios, registros descritivos, autoavaliações e rodas de conversa contribui para a construção de práticas pedagógicas mais equitativas, promovendo o pertencimento, a participação e o desenvolvimento integral dos alunos. Evidencia-se, contudo, que a efetivação da avaliação formativa em contextos inclusivos ainda enfrenta desafios estruturais, curriculares e formativos, o que revela a necessidade de aprofundamento das políticas de formação docente e de investigações empíricas que integrem teoria e prática. Conclui-se que a avaliação formativa, quando aplicada com intencionalidade pedagógica e compromisso ético, pode tornar-se um pilar da inclusão e da aprendizagem significativa, favorecendo a justiça educacional desde os primeiros anos escolares.

Palavras-chave: Inclusão; Avaliação; Diversidade.

¹ Discente do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva -Profei da Universidade Estadual de Mato Grosso-UNEMAT, campus Sinop.

² Discente do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva -Profei da Universidade Estadual de Mato Grosso-UNEMAT, campus Sinop.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva, enquanto diretriz de uma escola democrática, equitativa e socialmente justa, está amparada por importantes documentos legais e normativos que asseguram o direito de todas as pessoas à educação de qualidade. Nesse contexto, a inclusão escolar assume não apenas o papel de garantir o acesso ao ensino regular, mas também o de assegurar permanência, participação e aprendizagem significativa para todos os estudantes, respeitando suas singularidades e promovendo a equidade no processo educacional.

Entre os principais marcos internacionais que sustentam esse paradigma, destaca-se a Declaração de Salamanca (1994), que propõe um sistema educacional inclusivo baseado na valorização da diversidade humana, no combate à exclusão e na promoção de oportunidades educacionais iguais para todos. No cenário brasileiro, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 206, reconhece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, fundamentada na igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), com as alterações promovidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), reforça o compromisso do país com a construção de uma educação que respeite as diferenças e promova a inclusão em todos os níveis e modalidades de ensino.

Nesse cenário, a avaliação da aprendizagem emerge como um dos pilares fundamentais para o sucesso da inclusão escolar. Historicamente, a avaliação nas escolas brasileiras foi marcada por práticas classificatórias, excludentes e centradas na mensuração de resultados, desconsiderando os diferentes tempos, ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos (LUCKESI, 2011). Entretanto, nas últimas décadas, tem-se intensificado o debate sobre a necessidade de ressignificar os processos avaliativos, com base em concepções mais humanas, formativas e dialógicas, alinhadas aos princípios da inclusão.

A avaliação formativa, nesse sentido, tem se consolidado como uma prática pedagógica essencial para a promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva. Ao ser concebida como um processo contínuo, diagnóstico e participativo (PERRENOUD, 1999; HOFFMANN, 2015), ela permite que o professor acompanhe o desenvolvimento dos estudantes de forma individualizada, identifique suas potencialidades e dificuldades, e planeje intervenções que favoreçam a aprendizagem de todos, respeitando suas especificidades. Para tanto, é necessário o uso de instrumentos diversos, como portfólios, registros reflexivos, rodas de conversa, autoavaliações, entre outros, que ampliem as possibilidades de expressão dos sujeitos e deem voz às suas trajetórias de aprendizagem.

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar o papel da avaliação formativa nos anos iniciais do Ensino Fundamental, enquanto estratégia pedagógica promotora da inclusão escolar, buscando compreender seus fundamentos, desafios e potencialidades na prática docente. Considerando a urgência de práticas educativas mais equitativas, justas e sensíveis à diversidade, pretende-se contribuir para o fortalecimento de políticas e ações que consolidem a avaliação formativa como eixo estruturante de uma educação de qualidade para todos.

2. METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório, cuja finalidade é aprofundar a compreensão acerca da avaliação formativa no contexto da Educação Inclusiva, especificamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A abordagem qualitativa foi escolhida por possibilitar uma análise interpretativa e crítica dos fenômenos educacionais, permitindo captar significados, percepções e complexidades que não se expressam em números, mas sim em discursos, práticas e relações sociais (MINAYO, 2001).

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, justifica-se pela intenção de reunir, sistematizar e analisar produções acadêmicas relevantes, bem como documentos legais e normativos que sustentam o tema investigado. De acordo com Gil (2008), esse tipo de investigação baseia-se no exame de materiais já publicados, especialmente livros, artigos científicos e documentos oficiais, permitindo a construção de um referencial teórico consistente.

O caráter exploratório do estudo decorre da necessidade de investigar um campo ainda pouco abordado na literatura acadêmica: a aplicação da avaliação formativa em contextos inclusivos nos anos iniciais da educação básica. Conforme apontado por Severino (2007), a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema em questão, com vistas a torná-lo mais explícito e suscetível à formulação de hipóteses ou à identificação de lacunas.

Para a construção do corpus teórico, foram selecionadas obras de referência nacional e internacional, com destaque para autores que discutem a avaliação formativa sob a perspectiva pedagógica e inclusiva, tais como: Perrenoud (1999), Hoffmann (2015), Mantoan (2015), Veiga (2013), Stainback e Stainback (1999), entre outros. Complementarmente, foram utilizados documentos legais e normativos fundamentais para o entendimento do contexto jurídico e político da Educação Inclusiva no Brasil, como a Declaração de Salamanca (1994), a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).

A análise dos textos foi conduzida por meio de uma leitura crítica, reflexiva e interpretativa, com o intuito de identificar as principais contribuições teóricas, as lacunas existentes na produção científica e as implicações pedagógicas da avaliação formativa para a promoção de práticas educacionais inclusivas. Essa leitura permitiu levantar categorias analíticas emergentes, tais como: avaliação como processo formativo; estratégias avaliativas inclusivas; desafios na formação docente; e o papel da avaliação na valorização da diversidade.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou um mapeamento teórico abrangente, contribuindo para a discussão sobre a importância da avaliação formativa como instrumento de promoção da equidade e da inclusão educacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A revisão da literatura evidencia que a avaliação formativa, ao se configurar como um processo contínuo, diagnóstica, mediador e participativo, constitui-se em um elemento central na promoção de uma educação verdadeiramente inclusiva. Diferentemente da avaliação somativa, que se concentra em mensurar resultados ao final de etapas do processo educativo, a avaliação formativa foca no acompanhamento sistemático da aprendizagem, possibilitando intervenções pedagógicas significativas que considerem as singularidades dos estudantes (HOFFMANN, 2015).

Nesse contexto, instrumentos como registros descritivos, portfólios, autoavaliações, rodas de conversa e avaliações dialogadas são apontados como estratégias eficazes não apenas para identificar avanços e dificuldades, mas também para estimular a metacognição, a autonomia e o engajamento ativo do aluno no seu próprio processo de aprendizagem (LUCKESI, 2011; VEIGA, 2013). Tais práticas permitem uma personalização do ensino, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e da percepção de pertencimento, especialmente entre estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas (MANTOAN, 2003).

As evidências teóricas indicam que, quando essas práticas são planejadas e implementadas com intencionalidade pedagógica e baseadas em princípios éticos, elas colaboram para a permanência, participação e aprendizagem significativa desses estudantes.

Ademais, representam estratégias de resistência ao capacitismo estrutural, ao rejeitarem concepções reducionistas de desempenho escolar baseadas exclusivamente em padrões normativos e homogêneos (SILVA; LOPES, 2020).

Autores como Hoffmann (2015) e Veiga (2013) enfatizam a importância de compreender a avaliação como parte indissociável do processo de ensino-aprendizagem, e não como um mecanismo de controle ou punição. Ao adotar uma abordagem emancipatória da avaliação, o educador posiciona-se como mediador do conhecimento e não como mero julgador de acertos e erros, promovendo a evolução individual e coletiva dos estudantes em suas múltiplas dimensões.

Contudo, a literatura especializada também aponta diversos desafios estruturais e culturais que dificultam a consolidação da avaliação formativa nas práticas escolares. Entre os principais entraves identificam-se: currículos inflexíveis, pautados em conteúdos fragmentados e descontextualizados; insuficiência de formação continuada docente voltada para práticas avaliativas inclusivas; e uma cultura escolar ainda fortemente influenciada por paradigmas meritocráticos e classificatórios, que reforçam a exclusão de sujeitos que não se enquadram nos padrões hegemônicos de rendimento.

Além disso, observa-se uma lacuna significativa de estudos empíricos que problematizem as práticas avaliativas sob a ótica dos diferentes sujeitos da comunidade escolar, como professores, estudantes e suas famílias. Essa ausência compromete a construção de uma compreensão mais ampla e situada das possibilidades e limitações da avaliação formativa no contexto da educação inclusiva.

Dessa forma, reafirma-se a necessidade de aprofundamento teórico e metodológico sobre o tema, considerando as múltiplas vozes e experiências que constituem o cotidiano escolar, para que se possa avançar na elaboração de práticas avaliativas mais democráticas, participativas e responsivas às diversidades presentes no ambiente educacional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação permitiu evidenciar que a avaliação formativa se constitui como um recurso pedagógico essencial para a efetivação de práticas inclusivas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Fundamentada nos princípios da equidade, da valorização da diversidade e do respeito aos diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, essa modalidade de avaliação

ultrapassa a função meramente classificatória e assume um papel ativo na mediação da aprendizagem.

Os dados levantados por meio da revisão teórica indicam que a avaliação formativa, quando compreendida como processo contínuo, diagnóstico e participativo, favorece o acompanhamento individualizado do percurso de cada estudante, possibilitando intervenções pedagógicas mais sensíveis e eficazes. Em especial no contexto da Educação Inclusiva, ela se mostra indispensável para identificar potencialidades e necessidades específicas, promover o pertencimento escolar e ampliar as oportunidades de aprendizagem de todos os alunos, inclusive daqueles com deficiência, transtornos de aprendizagem ou altas habilidades/superdotação.

Apesar dos avanços legais e teóricos observados nas últimas décadas, constata-se que ainda persistem inúmeros desafios para a consolidação de práticas avaliativas inclusivas no cotidiano escolar. Entre eles, destacam-se a escassez de formação docente voltada à avaliação em contextos de diversidade, a permanência de concepções tradicionais e excludentes de avaliação e a falta de políticas educacionais que deem suporte ao desenvolvimento de práticas formativas e colaborativas.

Assim, é imprescindível investir na formação inicial e continuada dos professores, de modo que possam ressignificar suas práticas avaliativas e atuar de forma mais reflexiva, ética e comprometida com a inclusão. Também se faz necessária a realização de pesquisas empíricas que explorem os impactos reais da avaliação formativa em salas de aula inclusivas, bem como o envolvimento de estudantes, famílias e profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na construção de processos avaliativos mais democráticos.

Conclui-se, portanto, que a avaliação formativa, quando assumida como princípio pedagógico e político, pode ser uma poderosa ferramenta de transformação educacional. Para tanto, é urgente que as escolas superem modelos classificatórios e adotem práticas avaliativas mais sensíveis, justas e voltadas à promoção do desenvolvimento integral e à aprendizagem significativa de todos os estudantes, consolidando, assim, os ideais de uma educação verdadeiramente inclusiva.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, E. M. L. S. **Psicologia e criatividade**. São Paulo: Cortez, 1995.

ARSLAN, E.; IAVELBERG, R. **Avaliação em Arte na Educação**. In: BARBOSA, A. M.; CUNHA, F. P. (Org.). **Abordagens metodológicas em arte-educação**. São Paulo: Cortez, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: arte**. Brasília, DF: MEC/SEF, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: arte (PCN/ARTE)**. Brasília, DF: MEC/SEF, 2001.

DIAS, A. M. D. **Dificuldades de aprendizagem e criatividade: um estudo com crianças de ensino fundamental**. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2004.

DOCKRELL, J.; McSHANE, J. **Dificuldades de aprendizagem: guia para educadores**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

DUNN, R.; DUNN, K. **Teaching students through their individual learning styles: a practical approach**. Boston: Allyn and Bacon, 1997.

FERREIRA, A. C.; GUIMARÃES, S. R. L. **Dificuldades de aprendizagem: causas e alternativas**. Porto Alegre: Artmed, 2003. FONSECA, V. **Aprendizagem e desenvolvimento: da filogênese à ontogênese**. Porto Alegre: Artmed, 1995.

SISTO, F. F. **Dificuldades de aprendizagem: um enfoque psicopedagógico**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

SOUZA, M. T. C. C. **A construção do conhecimento em educação: o aluno com dificuldades de aprendizagem**. São Paulo: Cortez, 2007.

VASCONCELOS, C. **Criatividade e processo de trabalho pedagógico**. In: GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. (Org.). **Educação e criatividade**. São Paulo: Cortez, 2001.